

KOREYS TILIDA 53 - YOZISH SAVOLI VA UNI ISHLASH TEXNIKASI

*Mirzayev Shukurullo Abduqodir o'g'li,
Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi*

Annotatsiya: Koreys tilini bilish darajasini aniqlash imtihonida yuqori natijaga erishish uchun til bo'yicha o'qish, yozish va eshitish ko'nikmalarini yaxshi o'zlashtirish kerak bo'ladi. Bu ko'nikmalar ichida yozish ko'nikmasi imtihon topshiruvchilari eng ko'p qiynaladigan qismidir. Shu sababli ushbu maqolada Koreys tilini bilish darajasini aniqlash imtihonining yozish ko'nikmasida tushadigan 53 – savolni yozish texnikasi haqida tadqiqot olib bordik. Maqolada 53-yozish savolining turlari va har bir turini yozish uchun bir nechta namunalar keltirishni maqsad qildik. Bundan tashqari 53-yozish savoli yoziladigan maxsus yozuv qog'ozidan foydalanish, qo'shib va ajratish yozish usullari ham batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: TOPIK II, 53-savol, 단위, 조사 기관, 대상, 비교 변화, 변화, 순위, 원인, 대책, 전망, 띄어쓰기, 문장부호 사용하기

Аннотация. Для достижения высокого результата на экзамене по определению уровня владения корейским языком необходимо хорошо овладеть навыками чтения, письма и восприятия на слух. Среди этих навыков письмо является наиболее сложной частью для сдающих экзамен. Цель статьи - представить несколько примеров для каждого типа 53-го вопроса. Также подробно рассматривается использование специальной бумаги для написания этого вопроса, а также методы слитного и раздельного письма.

Ключевые слова: TOPIK II, вопроса 53, единица, исследовательское агентство, цель, сравнительное изменение, изменение, ранжирование, причина, контрамера, перспектива, интервал, использование знаков препинания

Abstract. So as to achieve a high score in the Korean language proficiency test, it is imperative to excel in reading, writing, and listening skills in the language. Among these skills, writing is the section where test-takers often face the most challenges. Therefore, in this article, we conducted research on the writing technique for question 53 in the writing section of the Korean language exam. The aim is to provide several examples for each type of 53rd question. Additionally, there will be an explanation of the use of special writing paper for this question, and the methods of writing combined and separately.

Keywords: TOPIK II, question 53, research agency, target, comparative change, change, ranking, cause, countermeasure, outlook, spacing, using punctuation marks.

TOPIK II 53-savoliga yozma javob 200-300 belgidan iborat bir paragrafli inshodir. U kirish, asosiy qism va xulosa qismiga bo'linadi va berilgan ma'lumotlarni to'g'ri tushunishi kerak. Asosiy urg'u uni tarjima qilish va tavsiflashga qaratilgan. Ma'lumotlarni o'zboshimchalik bilan talqin qilinmaganligi yoki shaxsiy taxminlardan foydalanilmaganligi yozuvning tabiati obyektiv bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, javob matnning formati va rasmiyligini hisobga olgan holda yozma shaklda tuzilgan bo'lishi kerak va yozuvning rasmiy yozma uslubi qo'llanilishi kerak, shuning uchun og'zaki va yozma tilni ajrata olish qobiliyati ham talab qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, 53-sonli yozish topshirig'ida talab qilinadigan nutq uslubi mavzuga oid tushuntirishlar orqali ma'lumotlarni

tushunish va izohlashga asoslangan ma'lum bir tuzilish va formatga ega bo'lishi kerak bo'lgan yozma shakldagi bir paragrafli tushuntirish ekanligini ko'rish mumkin. Yuqorida aytilgani kabi 53- savolni tushuntirish uch qismdan iborat. Birinchi, kirish qismi (도입)da tadqiqot o'tkazgan tashkilot (조사 기관), qaysi mavzuda tadqiqot o'tkazilganligi (주제) va tadqiqot obyektini (대상) dan iborat bo'ladi.

Kirish qismini yozishda quyidagi so'z va qo'shimchalarni bilish kerak bo'ladi:

조사 기관 – tadqiqot o'tkazgan tashkilot, 주제 - tadqiqot mavzusi, 대상 - tadqiqot obyektini, 에 대해서/ 에 관해서 – haqida, 실시하다 – o'tkazmoq.

Yuqoridagi so'zlar va qo'shimchalardan foydalanib TOPIK II 53-savolining kirish qismini yozish uslubini ko'rib chiqamiz:

“(조사 기관)에서 (대상)을/를 대상으로 (주제)에 대해서 실시한 조사 결과...”

TOPIK II 53-savolining asosiy qismida turli xil diagrammalar beriladi. Bu diagrammalar orasida eng ko'p uchraydigan turi 변화 – o'zgarishni ifodalashdir. 변화 – o'zgarish qismini tushuntirishda 단위 – o'lchov, 증가하다 – ko'paymoq, 감소하다 - kamaymoq, 에 불가하다 – ga yetmoq (kam miqdor), 에 도달하다 – ga yetmoq kabi so'zlar va 왔/었던, (으)로, (이)나 kabi grammatik qo'shimchalardan foydalaniladi. Quyida TOPIK II 53-savolining 변화 – o'zgarish qismini tushuntirishning ikki usulini ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

_____년 (단위1)에 불가했던 (주제)은/는 _____년까지 _____배/ % (이)나 증가하여 (단위2)에 도달한 것으로 조사되었다.

2-usul – 방법 2.

(주제)은/는 _____년에 (단위1)에서 _____년까지 (단위2) (으)로, _____배/ % (이)나 증가한/감소한 것으로 나타났다.

TOPIK II 53-savolida uchraydigan grafiklarning keyingi turi 순위 – ya'ni o'rinni ifodalovchi grafik hisoblanadi. 순위 - o'rinni tushuntirishda 비중 – massa, ulush, 차지하다 – egallamoq, 잇다 – birlashtirmoq, davom ettirmoq kabi so'zlaridan foydalaniladi. TOPIK II 53-savolidagi 순위 - o'rin qismini tushuntirishni ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

(주제)을/를 살펴보면 (대상1)이/가 _____%로 가장 큰 비중을 차지했으며 (대상2)이/가 _____%로, (대상3)이/가 _____%로 그 뒤를 이었다. 마지막으로 (대상4)이/가 _____%로 가장 낮게 밝혔다.

2-usul – 방법 2.

(주제)을/를 살펴보면 (대상1)이/가 _____%로 가장 많았다. 이어서 (대상2)이/가 _____%로 2 위, (대상3)이/가 _____%로 3 위로 나타났다. 마지막으로 (대상4)이/가 _____%로 낮은 것을 차지했다.

Yuqoridagi qaysi usul tanlanishidan qat'iy nazar so'zlarni va qo'shimchalarni to'g'ri tanlash yuqori ball olishning asosiy omili hisoblanadi.

TOPIK II 53-savolida uchraydigan grafiklarning keyingi turi 비교 변화 ya'ni o'zgarishni taqqoslash bo'lib, bu grafik hozirgi 53 yozish savolida eng ko'p uchratishimiz mumkin bo'lgan turlardan biridir. Ushbu grafikni tushuntirish uchun 동기간 – bir xil muddatda, 대폭 - katta hajmda, 소폭- kichik hajmda, 크게 - katta, 무려 – kam emas, 못지않게 – kam bo'lmagan, 은/는 반면에 – aksincha kabi so'z va qo'shimchalar kerak bo'ladi.

Quyida 비교 변화 grafigini yozishning bir nechta usulini ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

(주제) 을/를 살펴보면 동기간 (대상1) 이/가 ___배/ % (이)나 대폭 증가한 반면에 (대상2) 이/가 ___배/ % 소폭 증가한 것으로 나타났다.

2-usul – 방법 2.

(주제) 을/를 살펴보면 동기간 ___배/ % (이)나 증가한 반면에 (대상2) 이/가 ___배/ % 감소했다.

3-usul – 방법 3.

(주제) 을/를 살펴보면 (대상1) 이/가 ___배/ % (이)나 대폭 증가했으며 (대상2) 이/가 ___배/ % 못지않게 증가한 것으로 조사되었다.

TOPIK II 53-savolida keyingi tushuntirishi kerak bo'lgan topshiriq – 원인 ya'ni sababni izohlashdir. Sababni tushuntirishda turli xil belgilar qo'llanilishi mumkin va bu belgilarni oldindan bilish lozim.

→ – 을/를 통해, 으로, 때문에;

↑ – 증가하다, ↓ 감소하다;

X – 없다, O – 있다.

원인 ya'ni sababni izohlashning 2 ta asosiy usullarini ko'rib chiqamiz:

1-usul – 방법 1.

이러한 변화의 원인은 (원인 1) 기 때문이다. 또한 (원인 2) 도 중요한 원인으로 보인다.

2-usul – 방법 2.

이러한 변화의 원인으로 (원인 1) 을/를 꼽을 수 있다. 또한 (원인 2) 이/가 (변화)에 영향을 미친 것으로 나타났다.

53- yozuv savolida tushadigan keying topshiriq – 전망 ya'ni kutilayotgan taxmindir. 전망 – taxminni ifodalashda quyidagi qolipdan foydalanish mumkin:

앞으로 이런 현상이 계속한다면 (주제) 이/가 fe'1 + 을/르 전망이다.

53- yozuv savolida tushadigan keying topshiriq 대책 – topshiriqdir. 대책 – topshiriqni tushuntirishda quyidagi qolipdan foydalanish mumkin:

따라서 이런 문제를 해결하기 위해서는 (대책 1) 을/를 해야하고, (대책 2) 을/를 할 필요가 있다.

53-yozish savolida yuqorida ko'rsatilgan topshiriqlarni ketma-ket va to'g'ri yozish orqali ajratilgan eng yuqori ballni kafolatlash mumkin.

53-yozish savolini bajarishda kabi maxsus yozuv qog'ozidan foydalaniladi. Bu yozuv qog'ozidan foydalanish qoidalarini yaxshi bilish talab qilinadi. Yozuv qog'ozidan to'g'ri foydalanmaslik mazmunan to'g'ri yozilgan topshiriqning ham past baholanishiga sabab bo'ladi. Quyida 53-yozish savolidan foydalanish qoidalarini ko'rib chiqamiz:

1. 한 칸에 한 자씩 쓰기 – bir katakchaga bir bo'g'in yozish.

Yozuv qog'ozining har bir katakchasiga bittadan bo'g'in yoziladi:

한	국	개	발	연	구	원	에	서	국	내			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

2. 한 칸에 두 자씩 쓰기 – bir katakchaga ikki bo'g'in yozish.

a) raqamlar bitta katakchaga ikkita yoziladi:

6. Melikova, U. (2022). PRAGMATIC SEMANTIC FEATURES OF THE TEXT IN KOREAN AND UZBEK LANGUAGES. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 371-373.

7. Вахабова, М. Т. (2023). Становление лингвокультурологии как самостоятельной научной дисциплины. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(6), 101-103.

8. Mirzayev, S., & Rabbanoyev, J. (2024). KOREYS TILINI O ‘QITISHNING ILK BOSQICHIDA DIDAKTIK O ‘YIN METODIDAN FOYDALANISH. *Modern Science and Research*, 3(6), 341-345

9. Баенханова, И. (2019). Паремияларнинг турли тизимдаги тилларда умумий хусусиятлари. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (2 (71)), 64-66.

10. Алимова, Д. (2022). Лексические средства выражения вежливости. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 24), 542-554.

11. Turakulova, S. F. Differences and Similarities of Derivative Adverbs in Uzbek and Korean Languages.

12. Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari //Samarqand: SamDCHTI. – 2009.

13. Хайруллаев Х. З. Сўз, сўз бирикмаси ва гапнинг предикативликка муносабати //Номзод. дис автореферати. Тошкент. – 2001.

14. Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи //Вопросы филологических наук. – 2009. – №. 2. – С. 78-79.

15. Хайруллаев Х. Предикативлик ходисаси ва унинг ифода объектлари. – 2002.

16. Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness //Abstract of candidate dissertation.–Tashkent. – 2001.